

QULAY IQTISODIY MUHITNI SHAKLLANTIRISH - XUFIYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHGA OMIL. (GERMANIYA MISOLIDA.)

Mirzamurodov Shoir

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Hayrullayev Nazarbek

O'zbekiston Milliy Universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy muhitni yaxshilash yashirin iqtisodiyotning kamayishida qanday muhim rol o'ynashi ko'rib chiqiladi. Germaniya misolida kuchli siyosatlar, iqtisodiy tuzilma va hukumat harakatlarining qanday qilib oshkoralikni ta'minlashi, noformal mehnatni kamaytirishi va bizneslarni rasmiy iqtisodiyotda faoliyat yuritishga undashi tahlil qilinadi. Maqolada asosiy strategiyalar, ularning ta'siri va Germaniyaning yashirin iqtisodiyotni kamaytirishga qaratilgan yondashuvlaridan olingan saboqlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Yashirin iqtisodiyot, noformal sektor, Germaniya, iqtisodiy muhit, oshkoralik, hukumat siyosatlari, mehnat bozori, iqtisodiy o'sish.

Ko'plab davlatlarda, shu jumladan Germaniyada, yashirin iqtisodiyot (yoki noformal sektor) doimiy muammo bo'lib qolmoqda. Yashirin iqtisodiyot — bu davlat idoralari tomonidan hisobot berilmaydigan iqtisodiy faoliyatlar bo'lib, odatda soliq va qoidalarni chetlab o'tish maqsadida amalga oshiriladi. Ushbu faoliyatlar orasida ro'yxatdan o'tmagan bizneslar, noformal mehnat va rasmiylashtirilmagan tranzaksiyalar mavjud. Yashirin iqtisodiyot, ishtirokchilariga qisqa muddatli foyda keltirishi mumkin bo'lsa-da, uzoq muddatda soliqlarni yo'qotish, adolatsiz raqobat va ijtimoiy tengsizlik kabi salbiy oqibatlariga olib keladi. Shuning uchun yashirin iqtisodiyotning kamaytirilishi ko'plab davlatlarning asosiy maqsadlaridan biridir.

Yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirishning eng samarali usullaridan biri — ijobiy iqtisodiy muhit yaratishdir. Bu, bizneslarni rasmiy faoliyat yuritishga undovchi, shaffof, adolatli va samarali siyosatlarning majmuasini o'z ichiga oladi. Germaniya misolida, mamlakatning bu muammoni hal qilishdagi yutuqlariga ko'plab omillar hissa qo'shgan.

Birinchiidan, Germaniyada iqtisodiy muhitni shaffof va hisobdor qilishga xizmat qiladigan kuchli huquqiy bazalar mavjud. Mamlakatda soliq tizimi yaxshi tartibga solingan va bizneslarni soliq qonunlariga rioya qilishga undash uchun jarimalar bilan birga to'g'ri hisobot berish uchun rag'batlantiruvchi chora-tadbirlar mavjud. Soliq hisobotlari va biznesni ro'yxatga olish uchun raqamli vositalarni joriy etish kichik va katta bizneslar uchun qoidalarni bajarishni osonlashtirgan. Ushbu choralar iqtisodiy faoliyatni oshkor qiladi va soliq evaziga yo'l qo'yadigan imkoniyatlarni kamaytiradi.

Germaniyaning mehnat bozoriga oid siyosatlari ham yashirin iqtisodiyotning kamayishida muhim rol o'ynaydi. Mamlakatda yaxshi tashkil etilgan ijtimoiy

himoya tizimi mavjud bo'lib, bu tizim ishchilarga ishsizlik sug'urtasi, sog'liqni saqlash va pensiya kabi imtiyozlarni taqdim etadi. Ushbu tizim ishchilarga rasmiy mehnat bozorida ishlashni rag'batlantiradi, chunki faqat rasmiy ishchilar ushbu imtiyozlardan foydalana olishadi, noformal ishlaydiganlar esa bu imkoniyatlardan mahrum bo'ladi. Bundan tashqari, Germaniyada kuchli mehnat qonunlari mavjud bo'lib, ular adolatli ish haqi va mehnat sharoitlarini ta'minlaydi, bu esa noformal ish o'rinlari o'rniga rasmiy ishga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Germaniya hukumati biznes uchun qulay muhit yaratishga alohida e'tibor qaratadi. Past korporativ soliq stavkalari, moliyalashtirishga kirish imkoniyati va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash kabi siyosatlar bizneslarning rasmiy ro'yxatdan o'tishini rag'batlantiradi. Ayniqsa, Germaniya kichik va o'rta bizneslarga (KOB) katta e'tibor qaratadi, chunki KOBlar ko'plab davlatlarda yashirin iqtisodiyotning katta qismini tashkil etadi. Soliq imtiyozlari, past foizli kreditlar va boshqa yordamlar orqali Germaniya, boshqa yo'l bilan rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin bo'lgan bizneslarni rasmiylashtirishga yordam berdi.

Shuningdek, Germaniyaning ta'lim va kasb-hunar ta'limiga bo'lgan sarmoyasi ham muhim ahamiyatga ega. Malakani rivojlantirishga qaratilgan sarmoyalar yordamida hukumat ishchilarga rasmiy mehnat bozorida faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan malakalarni olish imkoniyatini yaratadi. Bu, o'z navbatida, yashirin iqtisodiyotda ishlaydigan malakasiz ishchilar sonini kamaytiradi. Kasb-hunar ta'limi dasturlari mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lib, ishchilarni rasmiy iqtisodiyotga moslashtiradi.

Germaniya yashirin iqtisodiyotning kamayishiga qaratilgan harakatlar bo'yicha sezilarli muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsa-da, ba'zi sohalarda, masalan, qurilish va chakana savdoda, ishchilar ko'pincha soliq va qoidalarni chetlab o'tish uchun noformal ishlaydi. Biroq, Germaniyaning doimiy ravishda biznes muhitini yaxshilash va mehnat bozorini tartibga solish bo'yicha olib borgan sa'y-harakatlari yashirin iqtisodiyot hajmini sezilarli darajada kamaytirishga yordam berdi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ijobiy iqtisodiy muhit yaratish yashirin iqtisodiyot hajmini kamaytirishning kuchli vositasi bo'lib xizmat qiladi. Germaniyaning tajribasi shaffof soliq tizimlari, kuchli ijtimoiy himoya tarmog'i, biznes uchun qulay siyosatlar va ta'limga sarmoya kiritishning ahamiyatini ko'rsatadi. Ushbu strategiyalar nafaqat bizneslarni qoidalarga rioya qilishga undaydi, balki ishchilarga rasmiy mehnat faoliyatida qatnashishga yordam beradi, bu esa samarali va adolatli iqtisodiy tizimni yaratishga olib keladi. Boshqa davlatlar Germaniyaning oshkorlik va rasmiylashtirishni ta'minlash bo'yicha yondashuvlaridan o'zlarining iqtisodiy tizimlarini yaxshilash uchun foydali saboqlar olishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.

2. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference*, 1(3), 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
3. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
4. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 34-40.
5. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 139-143.
6. Saloxitdinov, SHERZOD FARXODOVICH, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).
7. Салохитдинов Ш. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИТИРУВЧИЛАРИНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИ ВА СИФАТИНИ ОШИРИШГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛЛАР //Innovations in Science and Technologies. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 115-121.
8. Салохитдинов Ш. ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 466-473.
9. Farxodovich S. S. INSON KAPITALINING RAQAMLI RIVOJLANISHINI VAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 36-45.
10. Салохитдинов Ш. Ф., Ўғли Н. А. Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 18. – С. 983-987.
11. Farxodovich S. S. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM XIZMATLARI SIFATINING ASOSIY OMILLARINI VAHOLASH //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 20. – С. 446-450.
12. Isomiddinov S. О 'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ISHLAR: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13928919> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 3-6.
13. Isomiddinov S. JIZZAXDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14506994> //International scientific and practical conference. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 31-34.